
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 61.616-06

DOI 10.5281/zenodo.14192673

Научная статья

ПРОЯВЛЕНИЕ КАНДИДОЗА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

THE MANIFESTATION OF CANDIDIASIS IN THE DENTAL ASPECT

АХМЕТЗЯНОВ ИЛЬЯ РАФАИЛОВИЧ,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ВЯТКИНА ВИТАЛИНА ДМИТРИЕВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

АНИСИМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

AKHMETZYANOV ILYA RAFAILOVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

VYATKINA VITALINA DMITRIEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

ANISIMOVA TATYANA ANATOLYEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматриваются проявления кандидоза в полости рта, глотке и вокруг рта. Изучена история возникновения и охарактеризована распространённость у взрослых людей во всем мире кандидоза ротовой полости. Проанализированы литературные данные о проявлениях кандидоза в стоматологическом аспекте. Выявлены различные формы кандидоза полости рта и челюстно-лицевой области. Определены последствия несвоевременного устранения основных предрасполагающих факторов или неправильного назначения противогрибковых препаратов. Сделан вывод о важности данного заболевания в клинической практике.

The article discusses the manifestations of candidiasis in the oral cavity, pharynx and around the mouth. The history of the occurrence and prevalence of oral candidiasis in adults worldwide has been studied. The literature data on the manifestations of candidiasis in the dental aspect are analyzed. Various forms of candidiasis of the oral cavity and maxillofacial region have been identified. The consequences of untimely elimination of the main predisposing factors or improper administration of antifungal drugs have been determined. The conclusion is made about the importance of this disease in clinical practice.

Ключевые слова: кандидоз, псевдомембранозный, эритематозный, гиперпластический, атрофический, кандидоз углов рта, хейлит, гингивит.

Key words: candidiasis, pseudomembranous, erythematous, hyperplastic, atrophic, candidiasis of the corners of the mouth, cheilitis, gingivitis.

Кандидоз в ротовой полости – это распространенное грибковое заболевание, вызванное грибами рода *Candida* открытые в 1839 году Бернхардом фон Лангенбеком [16]. Название рода *Candida* происходит от традиционного белого одеяния, которое носили римские кандидаты (*candidatus*), баллотировавшиеся на государственные должности. Большинство видов этого рода являются диморфными дрожжевыми грибами и образуют гифы или псевдогифы наряду со стандартными дрожжевыми формами бластоспор [18]. По оценкам, 30-60% здоровых взрослых людей во всем мире являются носителями *Candida* в полости рта [11, с. 135-142]. Подавляющее большинство этих микроорганизмов существуют в качестве комменсалов, а не как патологический процесс [8; 13; 17].

Цель работы.

Провести анализ литературных данных о проявлениях кандидоза в стоматологическом аспекте.

Материалы и методы исследования.

Использовалась научная литература и материалы из базы данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), КиберЛенинки.

Одним из факторов патогенности *Candida spp.* являются протеиназы, которые обеспечивают колонизацию возбудителями тканей хозяина, а также защиту гриба от иммунологических факторов. Наиболее изученной в этом плане является аспартат-протеиназа, которая у *S. albicans* впервые была обнаружена в 1965 году [11, с. 135-142]. Установлено, что этот фермент неоднороден, имеются его изоформы. Продукция энзима регулируется, по крайней мере, 7 генами; активизация или угнетение одного, или нескольких из них приводит к снижению (или, даже, к повышению) вирулентности как одного и того же, так и разных штаммов, относящихся к одному виду гриба. Однако, несмотря на доказанную роль протеиназ *Candida* в реализации патогенных свойств этих грибов, протеолитическая активность, определяемая *in vitro*, может не коррелировать с вирулентностью штаммов [21, с. 69-73; 22, с. 605-615; 23, с. 269-279].

Роль адгезии в патогенезе кандидоза подробно обсуждена в работе Клотца (Klotz, 1994) [15, с. 328-334]. Автор излагает гипотезу о роли адгезина *S. albicans* в патогенезе кандидозной инфекции, которая развивается обычно у пациентов с нарушениями Т-опосредованного иммунитета. Он предполагает, что рецепторы адгезии, специфичные к гликопротеинам человека (фибронектин, ламинин, С3а-фрагмент комплемента, коллаген и др.), обеспечивают условно-патогенным возбудителям возможность колонизации мукоидных мембран эпителия. Однако при попадании в кровоток клетки с рецепторами к фибронектину могут опсонизироваться этим белком и подвергаться ускоренному фагоцитозу, что приводит к возникновению вторичных очагов инфекции в различных тканях и органах. По мнению автора, адгезины *S. albicans* можно рассматривать аналогами или, по крайней мере, гомологами рецепторов-интегринов человека. Последовательность событий при диссеминированном кандидозе (адгезия с последующей инвазией) напоминают формирование метастазов раковых опухолей. Блокирование рецепторов адгезинов избытком лиганда способно предотвратить адгезию к иммобилизованным гликопротеинам базальных мембран эпителия и таким образом остановить распространение инфекции. Развитие хронической кандидозной инфекции может быть связано с недостаточной выработкой хозяином сывороточного гамма-интерферона. Другими рецепторами для адгезии клеток *Candida* к эпителию слизистых оболочек полости рта, являются содержащиеся в слюне богатые пролином белки [19, с. 341-348] с молекулярной массой 17, 20, 24 и 27 кДа, а также гликофинголипид лактозилцерамид [14, с. 2085-2090], за счет

чего адгезия грибов происходит не только к эпителию слизистой оболочки полости рта, но и к пластмассам ортопедических конструкций.

Клинически выделяют различные формы кандидоза полости рта. Наиболее часто встречающиеся: псевдомембранозный кандидоз, эритематозный, гиперпластический, атрофический, также кандидоз углов рта, кандидозный хейлит и гингивит [20].

Острый псевдомембранозный кандидоз самая распространенная, «классическая» форма кандидоза полости рта, известная как молочница. Заболевание часто поражает новорожденных, особенно недоношенных и с родовыми травмами: детей грудного возраста, ослабленных инфекционными заболеваниями, бронхитом, диспепсиями. У более старших детей кандидоз может возникать при рахите, экссудативном диатезе, гиповитаминозах. У взрослых псевдомембранозный кандидоз встречается редко и поражает главным образом лиц с тяжелыми вторичными иммунодефицитными состояниями – при раке, после применения стероидной терапии, радио – и рентгенотерапии, цитостатиков [5]. Больные предъявляют жалобы на боль при приеме пищи, жжение и сухость в полости рта, которые возможны даже в покое. Поражаться может любой отдел полости рта, чаще всего – щеки, небо язык. Клинически в начале заболевания определяются точечные налеты крупинки белого цвета, которые могут сливаться, образуя творожистые пленки, напоминающие свернувшееся молоко. Возможно также наличие пленки в виде островков разной величины на фоне гиперемизированной слизистой оболочки полости рта. Также может отмечаться регионарный лимфаденит, очаги наложения налета сливаются в сплошные пленчатые поверхности [6]. При поскабливании такой налет отслаивается с трудом, а под ним обнаруживается эритема, иногда кровоточащие эрозии. Довольно часто при поражении кандидозом слизистой оболочки полости рта в патологический процесс вовлекается слизистая языка. При этом может наблюдаться несколько форм острого псевдомембранозного глоссита [6]:

- десквамативная форма – на спинке языка участки десквамации эпителия, чувствительные, болезненные, окруженные темно-желтым трудно снимающимся налетом;
- эритематозная форма – язык отечен, гиперемизован, покрыт пенистым, вязким снимающимся налетом;
- инфильтративная форма – слизистая оболочка отечна, ярко гиперемизована, боковые поверхности языка покрыты трудно снимающимся налетом, сосочки языка инфильтрированы;
- эрозивная форма слизистая оболочка спинки языка гиперемизована, отечна, покрыта рыхлым налетом серовато-белого цвета, легко снимающимся, с образованием эрозий.

Острая атрофическая форма кандидоза называется также острой эритематозной, иногда – десквамативной. Нередко она является осложнением терапии антибактериальными препаратами, может также быть следствием применения местных, в том числе ингаляционных, или пероральных системных кортикостероидов. Наиболее часто поражается язык, щеки. Острый атрофический кандидоз сопровождается сильной болезненностью, жжением и сухостью в полости рта. При глоссите движения языка становятся ограниченными, в результате травматизации его боковых поверхностей зубами развивается отек [5]. Слизистая оболочка становится очень чувствительной к тактильным, химическим и температурным раздражителям, что делает болезненным прием грубой пищи, холодных и горячих жидкостей, но вкусовая рецепция не нарушена. Очаги поражения представлены пятнами эритемы с гладкой как бы лакированной поверхностью. Налет отсутствует или сохраняется только в глубоких складках на языке, слизистая оболочка огненно-красного цвета [7]. При вовлечении в процесс языка слизистая оболочка его спинки становится темно-красной, гладкой, блестящей, сосочки сглаживаются, являясь симптомом «резинового языка». На слизистой щек или красной кайме губ определяется гладкая, ярко гиперемизованная поверхность с истонченным эпителием. Иногда на красной кайме губ образуется незначительное количество корочек [1].

Острый стоматит от зубных протезов также относится к острой эритематозной форме. При этом под протезом обнаруживается четко ограниченная область яркой эритемы и отека.

Хронический гиперпластический кандидоз – самый часто встречаемый вариант (до 75%), он развивается при приеме цитостатиков, антибиотиков, у больных туберкулезом, патологией крови, СПИДом [5; 15, с. 328-334]. Кроме того, данная форма кандидоза может наблюдаться у курильщиков; иногда у использующих зубные протезы, а также при патологии желудочно-кишечного тракта. Субъективными ощущениями поражения, как правило, не сопровождаются. Пациенты могут предъявлять жалобы на боль при приеме кислой, острой пищи, на сухость в полости рта, извращение вкуса. Кроме того, могут обращаться пациенты с жалобами на наличие неприятного запаха изо рта. Слизистая оболочка полости рта гиперемирована, на слизистой оболочке щек, реже на языке появляются белые пятна и бляшки разной величины. При локализации в области ромбовидной ямки наслаивающиеся друг на друга бляшки могут образовывать неровную поверхность в виде «бульжной мостовой» [2]. При длительном существовании процесса налет пропитывается фибрином, в результате чего образуются грубые беловато-серого цвета пленки, которые плотно спаяны с подлежащей слизистой оболочкой. Такой процесс описывают как псевдолейкоплакический, так как клинически такая форма кандидоза напоминает лейкоплакию [5]. В данном случае налет удаляется с трудом, при этом обнажаются болезненные, кровоточащие эрозивные поверхности. При поражении языка отмечается разрастание сосочков, чаще всего отмечается гипертрофия нитевидных сосочков языка, так называемый симптом «бархатной бумаги» [7].

Хронический атрофический кандидоз чаще встречается у пожилых людей, носящих зубные протезы, при атрофическом гастрите, заболеваниях крови, сахарном диабете. Такая форма кандидоза характеризуется сухостью, гиперемией и атрофией эпителия полости рта, может отмечаться жжение слизистой оболочки, выделение вязкой тягучей слюны. Часто хронический атрофический кандидоз поражает слизистую оболочку протезного ложа, при этом характерным является наличие хронической эритемы и отека участка слизистой неба, прилегающего к протезу [3]. Протезы нижней челюсти, как правило, не вызывают подобных процессов. Длительно текущий атрофический кандидоз приводит к атрофии сосочкового аппарата языка, при этом его поверхность гладкая, как бы полированная. Различают 4 степени изменений эпителия языка [5]:

- 1 степень – атрофия нитевидных сосочков кончика и боковых поверхностей языка;
- 2 степень – атрофия нитевидных сосочков на всей поверхности языка;
- 3 степень – атрофия всех сосочков языка;
- 4 степень – атрофия эпителия языка. Язык выглядит как «тонкая папиросная бумага».

Кандидоз углов рта (угловой, или ангулярный, стоматит, угловой хейлит, кандидная заеда, *perleche*) может сопутствовать любой из перечисленных форм кандидоза полости рта или развиваться самостоятельно. Заболевание можно встретить у лиц, имеющих глубокие складки в углах рта, которые обычно возникают при заниженном прикусе, у пожилых людей, теряющих зубы с возрастом, при использовании съемных зубных протезов [1]. У детей с кандидозной заедой нередко отмечается привычка сосать большой палец, частое облизывание и покусывание углов губ, пристрастие к жевательной резинке [2]. Больные жалуются на жжение, сухость, иногда зуд в углах рта. Поражения могут быть болезненными при раскрытии рта и движении губ. Обычно кандидозная заеда отмечается в обеих складках углов рта. Клиническая картина представлена эритемой и трещинами в углах рта, можно заметить легко снимающийся белесоватый налет [7]. Одновременно может поражаться и слизистая оболочка углов рта, которая мацерируется и приобретает перламутровую окраску. При сомкнутых губах кандидозной заеды почти не видно. Со временем вокруг трещины развивается инфильтрация, сама трещина углубляется, ее края утолщаются. При присоединении вто-

ричной инфекции на коже углов рта отмечается отечность, гиперемия, затем инфильтрация, шелушение, тонкие желтоватые корки [8].

Кандидозный хейлит изолированно встречается довольно редко, чаще сочетается с ангулярным хейлитом, а также с другими формами кандидоза полости рта. Поражения локализуются преимущественно на нижней губе. Кандидозный хейлит чаще развивается у больных с диабетом, а также у пожилых людей, пользующихся съемными протезами. Больные жалуются на жжение губ и углов рта, их сухость, также стягивание на участках поражения. В начале при воспалении красной каймы губ появляются отдельные пузырьки, затем они сливаются, образуя белую пленку, покрывающую губы [3]. Кожа губы истончена, мацерирована, отечна. На этом фоне отмечаются тонкие сероватые пленки чешуйки, прикрепленные в середине. В начале заболевания чешуйки легко снимаются, через 1-2 месяца их уже невозможно удалить [9]. Течение кандидозного хейлита хроническое, возможно развитие макрохейлии за счет лимфостаза.

Кандидозный гингивит – ассоциированная форма пародонтита. Это обуславливает видовую идентификацию дрожжеподобных грибов рода *Candida* при обследовании больных с патологией пародонта. Обсемененность тканей пародонта грибковой микрофлорой связана с несостоятельностью местного иммунитета, что дает возможность грибам рода *Candida* активно пользоваться собственными механизмами агрессии и защиты: сменой фаз роста, существованием при разных температурах и кислотности, динамическим изменением антигенной структуры, специфичностью [4; 7]. При бактериологическом обследовании пациентов с катаральным гингивитом и хроническим генерализованным пародонтитом в 66 % случаев выявлен рост грибов *Candida* при посевах со слизистой оболочки десны [4]. При этом выявляемость оказалась выше у *Candida tropicalis* – 72 %, *Candida albicans* – 6% случаев, т.е. при воспалительных заболеваниях пародонта превалирует *Candida tropicalis* [4].

Нельзя оставить без внимания такой факт, как влияние кандидоза на общее состояние организма. При длительном течении отмечаются общие симптомы: дискомфортные ощущения в области живота; тошнота; неприятный запах изо рта; головная боль, головокружение; раздражительность; бессонница. Очевидно, это объясняется тем, что грибы рода *Candida*, вырабатывая ряд токсинов (кандидотоксин, кардиотоксин, гемолитический фактор и др.), оказывают отрицательное влияние на метаболические процессы в организме. Длительная кумуляция токсинов провоцирует дисбаланс в вегетативной нервной системе, что приводит к функциональным нарушениям вплоть до значительной заболеваемости и смертности, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом [9; 10; 12].

Таким образом, различные формы кандидоза полости рта чрезвычайно распространены и опасны. Провоцирующие факторы, такие как гипофункция слюнных желез, зубные протезы, лекарственные препараты и т. д., как правило, носят долгосрочный характер и не поддаются изменению. Неспособность устранить основные предрасполагающие факторы или неправильное назначение противогрибковых препаратов могут привести к повторному возникновению заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боровский Е.В., Машкиллейсон А.Л. Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ. М.: МЕДпресс, 2001. 320 с.
2. Заболевания слизистой оболочки полости рта / Н.Ф. Данилевский [и др.]. М.: «Стоматология», 2001. 272 с.
3. Иванова Е.Н. Заболевания слизистой оболочки полости рта. Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 251 с.
4. Мелехов С.В., Чумак Л.Б., Овчаренко Е.С. Роль дрожжеподобных грибов рода *Candida* в развитии патологии пародонта // Пародонтология. 2007. № 2. URL: <https://e->

stomatology.ru/pressa/periodika/maestro/26.

5. Сергеев А.Ю., Сергеев Ю.В. Грибковые инфекции. Руководство для врачей. М.: ООО «Бином – пресс», 2004. 440 с.
6. Заболевания слизистой оболочки рта и губ / Л.А. Цветкова [и др.]. М.: МЕДпресс-информ, 2005. 201 с.
7. Шумский А.В., Железняк В.А. Кандидоз полости рта. Самара, 2008. 156 с.
8. Budtz-Jorgensen E., Stenderup A., Grabowski M. An epidemiologic study of yeasts in elderly denture wearers // *Commun Dent Oral Epidemiol.* 1975. Vol. 3(3). pp. 115-119.
9. Como J.A., Dismukes W.E. Oral azole drugs as systemic antifungal therapy // *N Engl J Med.* 1994. Vol. 330(4). pp. 263-272.
10. Gallagher J.C. In: *Antibiotics simplified.* MacDougall C, editor. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning; 2014. URL: <https://archive.org/details/antibioticssimpl0002gall>.
11. Hoegli L., Ollert M., Korting H.C. The role of *Candida albicans* secreted aspartic proteinase in the development of candidoses // *J. Mol. Med.* 1996. Vol. 74. No. 3. pp.135-142.
12. Homei A., Worboys M. Wellcome trust-funded monographs and book chapters. *Fungal disease in Britain and the United States 1850-2000: Mycoses and Modernity.* Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24228294>.
13. Jacobsen S., Bryhni I.L., Gjermo P. Oral candidosis-frequency, treatment and relapse tendency in a group of psychiatric inpatients // *Acta Odontol Scand.* 1979. Vol. 37(6). pp. 353-361.
14. Jimenez-Lucho V., Ginsburg V., Kriven H.C. *Cryptococcus neoformans*, *Candida albicans* and other fungi bind specifically to the glycosphingolipid lactosylceramide (Galbb1-4Gtcb4(Cer), a possible adhesion receptor for yeasts // *Infec. and Immun.* 1990. Vol. 58. No. 7. pp. 2085-2090.
15. Klotz S.A. Plasma and extracellular matrix proteins mediate in the fate of *Candida albicans* in the human host // *Med. Hypotheses.* 1994. Vol. 42. No. 5.- pp. 328-334.
16. Knoke M., Bernhardt H. The first description of an oesophageal candidosis by Bernhard von Langenbeck in 1839 // *Mycoses.* 2006. Vol. 49(4). pp. 283-287.
17. Martin M.V., Lamb D.J. Frequency of *Candida albicans* serotypes in patients with denture-induced stomatitis and in normal denture wearers // *J Clin Pathol.* 1982. Vol. 35(8). pp. 888-891.
18. Odds F.C. *Candida and candidosis.* 2. Philadelphia: Baillière Tindall, 1988. 382 p.
19. Identification of salivary basic proline-rich proteins as receptors for *Candida albicans* adhesion / J.M O'Sullivan [et al.] // *Microbiology.* 1997. Vol. 143. No. 2. pp. 341-348.
20. Samaranayake L.P.; MacFarlane T.W. *Oral Candidosis.* Butterworth: London, UK, 1990. 265 p.
21. Schaller M., Korting H.C, Schafer W. et al. Investigations on the regulation of secreted aspartyl proteases in a model of oral candidiasis in vivo / M. Schaller [et al.] // *Mycoses.* 1988. Vol. 41. Suppl. 2. pp. 69-73.
22. Differential expression of secreted aspartyl proteinases in a model of human oral candidosis and in patient samples from the oral cavity / M. Schaller [et al.] // *Mol. Microbiol.* 1998. Vol. 29. No. 2. pp. 605-615.
23. Saponar E., Krzeminacuteska-Jacutekowiak E. et al. Serum interferon-gamma (IFN-gamma) in chronic oral candidosis / A. Szkaradkiewicz [et al.] // *Med. Mycol.* 1998. Vol. 36. No. 5. pp. 269-273.

© Ахметзянов И.Р., Вяткина В.Д., Анисимова Т.А., 2024.